

Um Mapeamento Sistemático sobre a Qualidade das Pesquisas no Ensino em Engenharia de Software no Brasil (Apêndice)

Cleuton Almeida¹, Vitor Luiz Barreto¹, César França^{1,2}, Danilo Monteiro^{3,4}

¹CESAR SCHOOL
Recife – PE – Brasil

²Universidade Federal Rural de Pernambuco
Recife – PE – Brasil

³Faculdade SENAC Pernambuco
Recife – PE – Brasil

⁴Zup.Edu
Zup Innovation – São Paulo, SP – Brazil

{cma,franssa, vlbc}@cesar.school, danilo.ribeiro@zup.com.br

Abstract. *The lack of rigor in the research, whether in theoretical or methodological aspects, can lead us to dubious evidence. Based on this, previous works raise suspicions about the quality of research in Software Engineering Education in Brazil. In this article, we carry out a literature review, with the objective of mapping how research in this area is conducted, considering the publications of the main conferences on Education in Software Engineering in Brazil. The results reveal that most of the studies report only initial experiences, and that continuity is a relevant issue to address. However, questionable methodological approaches and gaps in the characterization of contexts affect the credibility and replicability of the research in this area. Finally, we raise insights that can help improve the quality of scientific production for the whole community.*

Resumo. *A falta de rigor na pesquisa, seja em aspectos teóricos ou metodológicos, pode resultar em evidências duvidosas. Com base nisso, trabalhos anteriores levantam suspeitas sobre a qualidade das pesquisas em Educação em Engenharia de Software no Brasil. Neste artigo, realizamos uma revisão de literatura, com o objetivo de mapear como as pesquisas nesta área são conduzidas, considerando as publicações das principais conferências de Educação em Engenharia de Software do Brasil. Os resultados revelam que grande parte dos estudos são Relatos de Experiências iniciais. Além disso, abordagens metodológicas questionáveis e lacunas na caracterização dos contextos afetam a credibilidade e a replicabilidade das pesquisas da área. Por fim, levantamos insights que podem ajudar a melhorar a qualidade da produção científica nesta comunidade.*

1. APÊNDICE A - LISTA DE ESTUDOS AVALIADOS

[EP001] COSTA, Saori Pereira da. **GQM+ PA: um framework baseado em goal-question-metric e pesquisa-ação para ensino de medição de software.** 2019.

[EP002] SANTOS, Sebastião et al. **Adaptando o Design Thinking para a Definição e Desenvolvimento de um Jogo Educacional Não Digital no Ensino de Gerenciamento de Riscos.** In: Anais do XXVIII Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2020. p. 46-50.

[EP003] SILVEIRA, Milene Selbach. **Construindo o aprendizado de forma coletiva: criação de jogos para exploração de conceitos em uma disciplina de IHC.** In: Anais do XXVIII Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2020. p. 126-130.

[EP004] SOARES, M. dos S. **Uma experiência de ensino de Engenharia de Software orientada a trabalhos práticos.** In: Anais do XII Workshop de Educação em Computação. Salvador. 2004.

[EP005] AMARAL, J.A et al. **Laboratório para aprendizagem de técnicas de gestão de projetos: As lições aprendidas em seis anos de projetos acadêmicos realizados por alunos de pós-graduação.** In: Anais do XV Workshop de Educação em computação. Rio de Janeiro. 2007.

[EP006] SILVEIRA, Ismar Frango et al. **Ensino de Engenharia de Software e Padrões de Projeto usando Objetos de Aprendizagem de Autoria Híbrida.** In: Anais do XV Workshop de Educação em computação. Rio de Janeiro. 2007.

[EP007] SANTOS, David Moises B. et al. **Integrando as disciplinas de engenharia de software, análise e projeto de sistemas e banco de dados utilizando PBL.** In: XV Workshop sobre Educação em Computação–Anais do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2007. p. 66-75.

[EP008] GOMES, Alex S. et al. **Uma abordagem baseada em problemas para o ensino de Padrões GRASP.** In: XV Workshop sobre Educação em Computação–Anais do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2007.

[EP009] SANTOS, Davi M. Barreto. **O ensino de interação humano-computador com ênfase na formação de competências relacionadas à inovação tecnológica: design da interação.** In: XV Workshop sobre Educação em Computação–Anais do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2007.

[EP010] CUNHA, M.X.C; JUNIOR, M.F.S. **Análise dos Resultados da Aplicação de Projetos Interdisciplinares em um Curso de Tecnologia sob a Perspectiva dos Alunos.** In: XV Workshop sobre Educação em Computação–Anais do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2007.

[EP011] MATOS, Simone Nasser; FERNANDES, Clovis Torres. **Abordagem Metodológica para Compreensão e Aplicação de Padrões de Projeto.** SBC, p. 20, 2008.

[EP012] SILVA, E. J; PRATES, R. O. **Construindo Pontes entre a Prática no Ensino de IHC e a Comunidade Científica: um Relato da Experiência com a Competição de Avaliação de Sistemas Interativo.**In: XVI Workshop sobre Educação em Computação–Anais do XXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2008.

[EP013] CAMPOS, H. F. et al. **A Practical Approach for Software Engineering**

Teaching: A Case Study for Real Time System Development. In: Anais do XXIX Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2009)-XVII Workshop sobre Educação em Computação (WEI). 2009.

[EP014] LIMA, G. A.; AGUIAR, Y. P.; LULA, B. **Impacto do apoio metodológico e ferramental a aspectos de usabilidade no ensino prático da engenharia de software.** In: WORKSHOP DE EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA (WEI). 2009. p. 537-546.

[EP015] JESUS, S; SONG M. **Avaliação de Projeto via Métricas de Classe no Ensino da Engenharia de Software.** In: XVIII Workshop sobre Educação em Computação – Anais do XXX Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2010.

[EP016] BESSA, Bruno; CUNHA, Mônica; FURTADO, Felipe. **Engsoft: Ferramenta para simulação de ambientes reais para auxiliar o aprendizado baseado em problemas (pbl) no ensino de engenharia de software.** In: Anais do XX Workshop sobre Educação em Informática. Curitiba-PR. 2012.

[EP017] DA SILVA, Jarbele C. et al. **Uma avaliação do emprego do jogo Modelando como apoio ao ensino de Engenharia de Requisitos.** 2012.

[EP018] SCHOEFFEL, Pablo. **Pizzamia: dinâmica vivencial para apoio ao ensino de gerenciamento de projetos baseado no PMBOK.** In: Anais do XXII Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2014. p. 30-39.

[EP019] FIRMO, Diogo; GONDIM, Humberto; FALCÃO, Taciana. **Alunos como protagonistas na construção do conhecimento: uma experiência prática na disciplina de IHC.** In: Anais do XXII Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2014. p. 279-288.

[EP020] ALMENDRA, Camilo; MAGALHÃES, Regis; DE ALMEIDA, Carlos. **Métodos Ágeis em um Núcleo de Práticas Acadêmico: Relato de Experiência.** In: Anais do XXIII Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2015. p. 80-89.

[EP021] LEITE, Danilo et al. **GSPROJECTS-Ambiente para simulação da gestão de projetos de software.** In: Anais do XXIII Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2015. p. 256-265.

[EP022] SILVEIRA, Ismar Frango. **A game development-based strategy for teaching software design patterns through challenge-based learning under a flipped classroom approach.** In: Anais do XXIV Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2016. p. 1996-2005.

[EP023] TOMISAKI, Sara Midori Mendes; DE SOUZA, Adler Diniz; SEABRA, Rodrigo Duarte. **Mega gp: Aplicando a gamificação no ensino de gerência de projetos.** In: Anais do XXIV Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2016. p. 2225-2234.

[EP024] DE CASTRO, Ronney Moreira; DOS SANTOS SOUZA, Gleison. **O Uso de Recursos Lúdicos Para o Ensino de Processos em Engenharia de Software.** In: Anais do XXIV Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2016. p. 2265-2274.

[EP025] ORTONCELLI, André Roberto; BRITTES, Marisângela Pacheco. **Processo de Desenvolvimento de Software: uma Atividade Prática Supervisionada baseada nos papéis de adquirente e fornecedor.** In: Anais do XXIV Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2016. p. 2363-2372.

[EP026] NETO, Edmilson Barbalho Campos; LOPES, Alba Sandrya Bezerra; NASCIMENTO, Diego Silveira Costa. **Um Relato de Experiência da Implantação de um Modelo de Fábrica de Software Escola (FaSEs).** In: Anais do XXV Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2017.

[EP027] BRAGA, Gláucia et al. **An Interdisciplinary Approach to Software Engineering Teaching: An Experience Report.** In: Anais do XXVI Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2018.

[EP028] SOUZA, Simone RS et al. **Ensino Remoto Emergencial de Engenharia de Software com PBL: um relato de experiência.** In: Anais do XXIX Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2021. p. 31-40.

[EP029] ROSA, João Ricardo dos S.; VALENTIM, Natasha Malveira Costa. **Lições Aprendidas do Ensino Remoto em uma Disciplina de Engenharia de Requisitos: um Relato de Experiência.** In: Anais do XXIX Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2021. p. 51-60.

[EP030] BRITO, A.; VIEIRA, J. **'2TScrum' A Board Game to Teach Scrum.** In: Proceedings of the 31st Brazilian Symposium on Software Engineering. 2017. p. 279-288.

[EP031] DE SOUSA PINTO, Fabrício; SILVA, Paulo Caetano. **Gamification applied for software engineering teaching-learning process.** In: Proceedings of the 31st Brazilian Symposium on Software Engineering. 2017. p. 299-307.

[EP032] CHEIRAN, Jean Felipe P. et al. **Problem-based learning to align theory and practice in software testing teaching.** In: Proceedings of the 31st Brazilian Symposium on Software Engineering. 2017. p. 328-337.

[EP033] YAMAGUTI, Marcelo H. et al. **Ages: An interdisciplinary space based on projects for software engineering learning.** In: Proceedings of the 31st Brazilian Symposium on Software Engineering. 2017. p. 368-373.

[EP034] SOUZA, Anderson Felipe et al. **An experience report on teaching multiple design thinking techniques to software engineering students.** In: Proceedings of the XXXII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2018. p. 220-229.

[EP035] RAMOS, Cristiane Soares et al. **TBL as an active learning-teaching methodology for software engineering courses.** In: Proceedings of the XXXII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2018. p. 289-297.

[EP036] BEPPE, Thiago A. et al. **Greatest: A card game to motivate the software testing learning.** In: Proceedings of the XXXII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2018. p. 298-307.

[EP037] DE BORTOLI, Lis Ângela. **Non-conventional dynamics in a Software Engineering Course: practical and ludic activities.** In: Proceedings of the XXXII

Brazilian Symposium on Software Engineering. 2018. p. 328-337.

[EP038] DE ANDRADE, Stevão Alves; DE OLIVEIRA NEVES, Vânia; DELAMARO, Márcio Eduardo. **Software Testing Education: dreams and challenges when bringing academia and industry closer together.** In: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019. p. 47-56.

[EP039] PASCHOAL, Leo Natan et al. **Towards a conversational agent to support the software testing education.** In: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019. p. 57-66.

[EP040] COUTINHO, Emanuel F. et al. **A report on the teaching of software ecosystems in software engineering discipline.** In: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019. p. 130-139.

[EP041] VIANA, Davi et al. **Software Engineering Practices in the development of applications for Smart Cities: An Experience Report of Teaching in a Contemporary Context.** In: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019. p. 150-154.

[EP042] GAMA, Kiev. **An experience report on using LEGO-based activities in a software engineering course.** In: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019. p. 289-298.

[EP043] POCIVI, Viviane Carla B.; MARINS, Walquíria F.; DIOGO, Kleber S. **Fábrica de Tecnologias Turing: A Strategy for Effective Teaching of Software Engineering.** In: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019. p. 523-531.

[EP044] SARINHO, Victor Travassos. **Masters of the process: a board game proposal for teaching software management and software development process.** In: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019. p. 532-536.

[EP045] LEITE, Felipe Torres; COUTINHO, Jarbele CS; DE SOUSA, Reudismam Rolim. **An experience report about challenges of software engineering as a second cycle course.** In: Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 2020. p. 824-833.

[EP046] FLORES, Andrés Paul Moya; DE ALENCAR, Fernanda Maria Ribeiro. **Competencies Development based on Thinking-based Learning in Software Engineering: An Action-Research.** In: Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 2020. p. 680-689.

[EP047] PASCHOAL, Leo Natan et al. **Evaluating the impact of Software Testing Education through the Flipped Classroom Model in deriving Test Requirements.** In: Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 2020. p. 570-579.

[EP048] LELLI, Valéria et al. **Gamification in remote teaching of se courses: experience report.** In: Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 2020. p. 844-853.

[EP049] STEGLICH, Caio et al. **Hackathons as a pedagogical strategy to engage students to learn and to adopt software engineering practices.** In: Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 2020. p. 670-679.

[EP050] SOUSA, Tamires AS; MARQUES, Anna BS. **LEARN Board Game: A game for teaching Software Architecture created through Design Science Research.** In: Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 2020. p. 834-843.

[EP051] MARQUES, Anna B. et al. **Stimulating the development of soft skills in Software Engineering Education through Design Thinking.** In: Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 2020. p. 690-699.

[EP052] TONHÃO, Simone; COLANZI, Thelma; STEINMACHER, Igor. **Using Real Worked Examples to Aid Software Engineering Teaching.** In: Brazilian Symposium on Software Engineering. 2021. p. 133-142.

[EP053] OLIVINDO, Mayara et al. **Gamifying Flipped Classes: An Experience Report in Software Engineering Remote Teaching.** In: Brazilian Symposium on Software Engineering. 2021. p. 143-152.

[EP054] STEGLICH, Caio et al. **An Online Educational Hackathon to Foster Professional Skills and Intense Collaboration on Software Engineering Students.** In: Brazilian Symposium on Software Engineering. 2021. p. 388-397.

[EP055] CASTRO, Vitor; SANTOS, Adam. **Evaluation of the application of gamification in the discipline of Software Engineering in times of pandemic.** In: Brazilian Symposium on Software Engineering. 2021. p. 163-169.

[EP056] COUTINHO, Jarbele; ANDRADE, Wilkerson; MACHADO, Patricia. **Teaching Exploratory Tests through PBL and JiTT: an experience report in a context of distributed teams.** In: Brazilian Symposium on Software Engineering. 2021. p. 205-214.

[EP057] DE FRANÇA TONHÃO, Simone; ANDRESSA DE SOUZA, S. Medeiros; PRATES, Jorge Marques. **Uma abordagem prática apoiada pela aprendizagem baseada em projetos e gamificação para o ensino de Engenharia de Software.** In: Anais do Simpósio Brasileiro de Educação em Computação. SBC, 2021. p. 143-151.